

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Ashirov Abdirashid Ravshanovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Olimjonova Humora

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Bolalarda kuch, tezlik, chidamlilik, epchillik va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarni shakllantirishda samarali metod va vositalar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, jismoniy tarbiya, jismoniy sifatlari, harakatli o'yinlar, rivojlanish, metodika.

Abstract: The theoretical and practical aspects of developing physical qualities in preschool children are examined. Effective methods and tools for forming such physical qualities as strength, speed, endurance, agility, and flexibility are analyzed. Based on the research results, scientific and practical recommendations are developed to improve the process of physical education in preschool educational institutions.

Key words: preschool age, physical education, physical qualities, active games, development, methodology.

Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические аспекты развития физических качеств у детей дошкольного возраста. Анализируются эффективные методы и средства формирования таких физических качеств, как сила, скорость, выносливость, ловкость и гибкость. На основе результатов исследования разрабатываются научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса физического воспитания в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое воспитание, физические качества, подвижные игры, развитие, методика.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning tashabbusi hamda davlatimiz rahnamoligida jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli¹ Farmon va qarorlarda yurtimiz aholisining sog'ligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e'tibor qaratilgan.

Maktabgacha yosh davri bolalar rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning jismoniy, aqliy va ruhiy rivojlanishiga asos solinadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida jismoniy tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Zamonaviy pedagogika fanida bolalarning jismoniy sifatlarni rivojlantirish sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim omili sifatida qoraladi.

Jismoniy sifatlari – kuch, tezlik, chidamlilik, epchillik va egiluvchanlik – bolaning har tomonlama barkamol rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Jismoniy rivojlanish – kishining har qanday yosh darajasiga bog'liq bo'lgan ma'lum anatomik va fiziologik xususiyatlar bilan tavsiflanadigan biologik jarayondir. Antropologik atamalarda jismoniy rivojlanish tananing jismoniy kuchlarini yetkazib berishni aniqlaydigan morfofunktsional xususiyatlar majmui sifatida tushuniladi. Buyuk tabib Abu Ali ibn Sino insonni jismoniy barkamol qilib shakllantirishda asosiy jismoniy sifatlarni tarbiyalashni tavsiya etadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli Farmon: <https://lex.uz/uz/docs/-3578121>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish masalasi pedagogika fanida muhim yo'nalishlardan biri sifatida keng o'rganilgan. Xususan, "Ilk qadam" o'quv dasturida bolalarning jismoniy rivojlanishi uzluksiz ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin etilib, unda harakat faoliyati, sog'lom turmush tarzi va jismoniy sifatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu dasturda bolalarning yosh xususiyatlariga mos holda jismoniy mashqlar va harakatli o'yinlarni tashkil etish metodikasi asoslab berilgan.

Ma'murov B.B. 2014-yilda chop etilgan tadqiqotlarida jismoniy tarbiyaning nazariy asoslarini yoritib, bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda tizimli yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, kuch, tezlik, chidamlilik va epchillik kabi sifatlarni o'zaro bog'liq holda shakllanadi va ularni rivojlantirishda mashg'ulotlarning muntazamligi hamda metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, jismoniy mashqlarni bolalarning psixofiziologik xususiyatlariga moslashtirish zarurligi alohida qayd etiladi.

Mahkamjonov K. va Xo'jayev F. 2006-yilda nashr etilgan o'quv qo'llanmada boshlang'ich ta'lim bosqichidagi jismoniy tarbiya mazmuni va metodikasi keng yoritilgan bo'lib, unda harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirishning samarali usullari ko'rsatib berilgan. Mualliflar bolalarda jismoniy faollikni oshirishda o'yin texnologiyalarining ahamiyatini yuqori baholaydi va ularni dars jarayonida qo'llash orqali bolalarning qiziqishi hamda faol ishtirokini ta'minlash mumkinligini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish holatini aniqlash maqsadida kompleks yondashuvdan foydalanildi. Ma'lumotlar kuzatish, pedagogik tajriba va diagnostik testlar orqali to'plandi. Kuzatish usuli yordamida bolalarning kundalik jismoniy faoliyati, harakatli o'yinlardagi ishtiroki va jismoniy mashqlarni bajarish darajasi tizimli ravishda qayd etildi. Pedagogik tajriba davomida turli metod va vositalarning samaradorligi sinovdan o'tkazilib, nazorat va tajriba guruhlar natijalari o'zaro solishtirildi. Shuningdek, kuch, tezlik, chidamlilik, epchillik va egiluvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash uchun maxsus jismoniy testlardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilindi, natijalar taqqoslash, umumlashtirish hamda statistik qayta ishlash usullari asosida baholandi. Shu orqali qo'llanilgan metodikaning samaradorligi aniqlanib, jismoniy sifatlarni rivojlantirish darajasidagi o'zgarishlar asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jismoniy sifatlarni – inson organizmining harakat faoliyati samaradorligini belgilovchi tug'ma va rivojlanuvchi xususiyatlardir (kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik). Ularni maxsus mashqlar va uslublar orqali tarbiyalash yurak-qon tomir, nafas olish va mushak tizimlarini mustahkamlaydi, toliqishni yengishga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayoni ularning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Ushbu jarayonda jismoniy mashqlar, harakatli o'yinlar, sport elementlari va sog'lomlashtiruvchi tadbirlar muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kuch – bolalarning mushak tizimini rivojlantiradi. Uni rivojlantirish uchun oddiy tortishish, ko'tarish, sudrash kabi mashqlar qo'llaniladi. Jismoniy tarbiyada kuch turlari – statik, dinamik, maksimal portlovchi, qarshilik, nisbiy va mutloq – deb ko'rsatiladi. Ushbu tasnif 4 ta asosiy jihatga qaratilgan: kuchning namoyon bo'lishiga, mushaklarning qisqarish turiga, hosil bo'lgan tezlashuvga va o'ziga xos tezlik bilan yengish qarshiligiga. Kuchning namoyon bo'lishi turli xil omillarga bog'liq, masalan: yoshga, jinsga, tana haroratiga, jismoniy tayyorgarlik darajasiga hamda charchoq holatiga yoki mushak tolalari turlariga bog'liq.

Tezlik – harakatlarni tez bajarish qobiliyatidir. Bu sifadni rivojlantirish uchun yugurish, estafeta o'yinlari samarali hisoblanadi.

Chidamlilik – uzoq vaqt davomida jismoniy faoliyatni bajarish qobiliyatidir. Uni rivojlantirish uchun davomli harakatli o'yinlar va mashqlar tavsiya etiladi. Miloddan avvalgi Afinada erkin odamlar orasidan fuqarolik militsiyasi o'rniga professional yollangan qo'shinlar tashkil etilgan. Bu holat jismoniy tarbiyaga ham ta'sir ko'rsatgan. Bu notiqlik san'atiga yo'l berib, jismoniy tarbiyani bir qancha ortga surgan. Jismoniy mashqlar chidamlilikni rivojlantirishdan ko'ra, dam olish uchun zarur bo'lgan jismoniy holatni osonroq qilgan. Qadimgi yunon shifokori Gippokrat jismoniy tarbiyani turli xil jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish deb tasavvur qilgan, ulardan foydalanish tananing har tomonlama, yanada uyg'un rivojlanishiga yordam beradi. U gimnastika bilan shug'ullanuvchilarga yugurish va ovqatlanish bilan kurashishni tavsiya qilgan.

Epchillik – harakatlarni aniq va tez muvofiqlashtirish qobiliyatidir. Turli to'siqlardan o'tish, muvozanat mashqlari bu sifadni rivojlantiradi. Epchillikning uch xil darajasini bir-biridan farqlash mumkin.

- *Birinchi daraja* – fazodagi aniqlik hamda harakatlarning muvofiqlashtirilganligi bilan ajralib turadi.

- *Ikkinchi daraja* – fazodagi aniqlik hamda juda qisqa muddat ichida harakatlarni muvofiqlashtirilgan holda bajarilishi bilan xarakterlanadi.
- *Uchinchi, ya'ni epchillikning oliy darajasi* – o'ziga xos sharoitlarda tezkorlik va chaqqonlik namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi, shu munosabat bilan mazkur sifatlarni rivojlantirish ustida parallel ishlar olib borish zarurati yuzaga keladi.

Egiluvchanlik – bo'g'imlarning harakatchanligini ta'minlaydi. Cho'zilish mashqlari ushbu sifatni rivojlantirishda muhimdir. Bolada egiluvchanlikning yomonlashuviga olib boradigan noqulay sharoitlarni badanni qizdirish yordamida bartaraf qilish mumkin. Egiluvchanlik charchash ta'sirida sezilarli ravishda o'zgaradi, jumladan, faol egiluvchanlik ko'rsatkichlari kamayadi, sust egiluvchanlik ko'rsatkichlari esa ortib boradi. Faol egiluvchanlik mushak kuchi bilan bog'liq. Bo'g'imlar harakatchanligini oshirayotganda go'yo bo'g'imlarda harakatchanlik zahiralari yaratiladi va bola harakatni kuch va tezlik bilan bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

- *Faol egiluvchanlik* – bolaning o'z mushaklari kuchlanishi hisobiga namoyon bo'ladigan holatdir.
- *Sust egiluvchanlik* – gavdaning harakatlanayotgan qismiga tashqi kuchlar – og'irlik va qarshilik kabi kuchlar ta'siri bilan yuzaga chiqadigan egiluvchanlik turidir.

Bola oddiy sharoitlarda anatomik harakatchanlikning faqat nisbatan kichik qismidan foydalanadi va sust harakatchanlikning doimo ulkan zahirasini saqlab qoladi. Yengil atletika, gimnastika, suzish mashg'ulotlari vaqtida bo'g'imlarda harakatchanlikni oshirishga oid mashqlar talab qilinadi, anatomik harakatchanlikdan foydalaniladi. Egiluvchanlik maktabgacha yoshdagi bolada gavdaning oldinga, orqaga, yon tomonlarga engashish darajasi bo'yicha aniqlanadi. Gavdaning oldinga egilish darajasini aniqlash uchun skameyka ustida turib oyoq tizzalarini bukmasdan oldinga imkon qadar chuqur engashish talab etiladi. Skameykaning chetidan to qo'lning uchinchi barmog'i uchigacha bo'lgan masofa o'lchanadi. Bo'g'imlardagi egiluvchanlikning eng yuqori ko'rsatkichi tarbiyalanuvchilar uchun 10–16 sm bo'lishi norma hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'yin shaklida tashkil etish bolalarning qiziqishini oshiradi va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Harakatli o'yinlar bolalarning nafaqat jismoniy, balki ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kichik guruhlar uchun asosan jamoali (komanda) o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Jumladan, "Kesak qo'ydi", "Kartoshka ekish" o'yinlari.

"Kartoshka" o'yinining maqsadi: tezlikni, kuchga chidamlilikni rivojlantirish. Besh kishidan iborat ikkita jamoa tuziladi. Birinchi navbatda turgan o'yinchi jamoa boshlig'i bo'lib, qo'lida beshta kartoshka (tosh) bo'lgan sumkani ushlab turadi. Har bir ustundan yigirma–o'ttiz qadam masofada beshta doira chiziladi. Signalda jamoa sardorlari aylanalarga yugurishadi va har bir aylanada bittadan kartoshka ekishadi, so'ngra qaytib, sumkani keyingi o'yinchiga uzatadilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'rta guruhlar uchun ommaviy harakatli o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Masalan, "Yomg'ir", "Quvlashmachoq" va hokazo.

"Quvlashmachoq" o'yini: maydon chegarasi oq chiziq bilan belgilab olinadi. O'yinda bitta o'yinboshi – quvuvchi tayinlanadi. Boshqa o'yinchilar uning atrofida doira bo'lib yig'ilib turadilar. Quvuvchi "bir, ikki, uch", – deb sanaydi. Hamma bolalar har tomonga yugurib ketadi, qandaydir xavf tug'ilganda o'tirib olishlari mumkin, o'tirib olganlarni quvuvchi tutmaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida katta guruhlarda tarbiyalanuvchilar bilan o'tkaziladigan o'yinlar ko'proq yakka va juftlikda o'ynaladigan o'yinlar sirasiga kiradi.

"Chillak" o'yini: bolalarni jismonan chiniqtirish, cho'plarni uzoqroqqa otishga o'rgatish, ularni ko'z qiri bilan chamalashga hamda ravon sanashga o'rgatish, shuningdek, nafas rostdab yugurishni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlov guruhlarida tashkil etiladigan harakatli o'yinlar estafeta ko'rinishida bo'ladi.

"Qirq tosh" o'yini: bolalarda masofani mo'ljal olishni o'rgatish, pozitivlik berish va diqqatni taqsimlashni rivojlantirishga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish ularning sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayishida muhim ahamiyat kasb etadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini ilmiy asosda, tizimli va qiziqarli shaklda tashkil etish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Umuman olganda, jismoniy sifatlarni maktabgacha yoshdagi bolaning turmush sharoiti va, ayniqsa, jismoniy harakatlar bilan shug'ullanishidagi eng zarur omillardan hisoblanadi. Jismoniy sifatlarni shakllantirish va ta'minlashda maxsus jismoniy tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli Farmon: <https://lex.uz/uz/docs/-3578121>
2. "Ilk qadam". Maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun o'quv dasturi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi, 2018.
3. Ma'murov B.B. "Bolalar rivojlanishida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi" o'quv qo'llanma. – T.: "Turon zamin ziyo", 2014.
4. Mahkamjonov K., Xo'jayev F. "Jismoniy tarbiya". 3-sinf o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma. – T.: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.